

MUHAMMAD YUSUFNING RAMZIY-MAJOZIY OBRAZ YARATISH MAHORATI

Sh.Hamidova

*Muhammad Yusuf ijod maktabi o'qituvchisi,
O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi va
Respublika targ'ibotchilar jamiyati a'zosi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Muhammad Yusuf she'rlaridagi ramziy-majoziy obraz yaratish mahorati ochib berilgan. She'rlaridan namunalar tahlilga tortilib, undagi original ramzlar misollar bilan ko'rsatib o'tilgan.*

Kalit so'z va iboralar: *she'r, majoz, ramz, obrazlar tizimi, poetik obraz, uslub, lirik "men", poetik idrok.*

Hozirgi o'zbek she'riyatining yetakchi xususiyatlaridan biri ramziy-majoziy fikrlash tarzi bo'lib, u xalqona va an'anaviy badiiy tafakkurdan oziqlanish, uni yanada boyitish va kengaytirish namunasidir. Ramz va metaforalarga asoslangan obrazlilikda badiiy idrok va falsafiy umumlashmalarning tabiiy sintezi, fikrning quyma va ta'sirli ifodasi yuzaga keladi. Ayni xususiyat M.Yusufning "Xalq, bo'l elim" she'riy to'plamiga ham xosdir. Ramziy-majoziy yondashuv poetik asarning nomlanishidan xulosasigacha bo'lgan barcha unsurlarida, ijodkorning badiiy niyati, tasvir, ifoda shakllari va uslubi, obrazlar tizimi hamda badiiyat talqinlarida zohir bo'la oladi. Ijod laboratoriyasida qayta idrok etilib, sayqallangan fikr narsa, hodisa va tushunchalarning majozlashuvi natijasida ko'chma ma'no tashuvchi timsolli mazmun – badiiy g'oya ifodasiga aylanadi. Zero, ramz va istiora namunalari poetik obrazga yuklangan badiiy-estetik funksiyaning ado etilishi yo'lidagi maxsus vositalar hamdir. M.Yusuf lirik "men" ifodasida bunday vositalardan unumli foydalangan. Uning "Izhori dil" she'ridagi satrlarga e'tibor bering-

a:

Ko'hna tolbeshtan
Boshlangan olam,
Senga iddaolar
Qilmay sevaman.
Bir kuni singlim, deb,
Bir kuni onam –
Vatan,
Kimligingni
Bilmay sevaman!.. [1, 48]

Vatan haqida bundan-da samimiy yozib bo'larmikan? Shuning uchun ham uning she'rlarini o'qigan sari, Vatanga, tug'ilib o'sgan yurtga muhabbatingiz ortaveradi.

Ramz va majozlar barcha ijodkorlar uchun g'oyaviy-badiiy mazmuni ta'sirli ifodalash va tasvirda emotsionallikni oshirish imkoniyatidir. Ammo bunda har bir shoirga xos ijodiy individuallik, poetik mahorat, uslubiy o'ziga xoslik kabi xususiyatlar muhim rol o'ynaydi. Jumladan, M.Yusuf asarlarida ramziy-majoziy talqinlar yetakchilik qiladi. Muhammad Yusuf she'rlarida lirik "men" orqali poetik fikr va lirik qahramon his-tuyg'ulari mohirona ifoda etiladi.

Mudroq bosgan dilim,
Aytaman bir sir.
Tangri uyquni-da
Pallada tortar.
Uyqu – ham
Nasiyaga berilgan umr,
Uyqung ortgan sayin
Qarzing ham ortar... [4, 39]

Umrning har oni o'lchovli, hatto uyquning ham badali bor. Buni idrok qilgan kitobxon ramziy mudroq dil, g'aflat bosgan o'z umrini sarhisob qiladi va shoirdan minnatdor bo'ladi.

Bu shaxsiy his-tuyg'ularning jo'ngina ifodasi emas. Ular umumlashgan lirik kechinmalarga asoslangan. Shoir "men" tuyg'ularini, poetik fikrga vobasta ifoda etadi. Lirik qahramon kechinmalari shoirning aniq yo'naltirilgan xulosasi bilan qorishib ketgan. Unda xoh farzandning dardli nolalari bo'lsin, xoh oshiqning sevgisi – bu tuyg'ular lirik kechinmaning asosini tashkil etadi va "men"ning shu kechinmaga singishib ketgan munosabatini, hamdardlik, hamfikrlik holatini ifoda qiladi. Yetuklik Muhammad Yusuf lirikasining asosiy fazilati. Bu yetuklik, avvalo, Muhammad Yusuf she'rlarining ravon va qo'yma, kompozitsion jihatdan puxta va tugallangan bo'lishida ko'rinadi. Shoir har bir bandning, har bir misraning benihoya mazmundor bo'lishiga erisha olgan. Shoir o'z lirikasida ilgari surayotgan g'oyani yorqin ifodalay olganligi ko'zga tashlanadi. Bu holat uni nihoyatda ravon va musiqiy bo'lishiga ko'maklashadi. Muhammad Yusufning eng yaxshi lirik asarlarida birorta ortiqcha poetik obraz yo'q. Shu nuqtayi nazardan qaraganda Muhammad Yusuf she'r kompozitsiyasi ustida qunt bilan ishlagan mahoratli shoirdir. Muhammad Yusuf poetik idrok asnosida, xalqimizning qadimiy qarashlariga tayanib, borliqni ravshanroq ko'rish va ifoda etishga urindi. Borliq va yo'qlik haqidagi ko'lamdor fikr qarashlarini ilgari surdi.

“Ey do'stlarim, dunyoda Ortdan qolgan iz *yaxshi*” [2,58] degan Muhammad Yusuf ona xalqining qalbida o'chmas iz qoldirdi. Makon va zamoni uzviy va o'zaro bog'liq tushunchalar sifatida angladi. Hodisalarni ketma-ketlik va izchillikda idrok etdi. Jarayonlarni davomiylilikda olib qararkan, elning erk va ozodlik haqidagi ideallarini olis moziy bilan bog'ladi.

Istiqloq yillarida O'zbekistonda sodir bo'lgan ulkan o'zgarishlarni har lahza she'rga solishga, vaqtning mazmunini poetik moddiylashtirishga urindi. Tarixiy o'tmishni topologik mazmunda, ya'ni bizning bugungi hayotimizga daxldorlik negizida o'zlashtirdi. Boshqacharoq aytganda, millat tafakkurining ikki nuqtasini istiqloq g'oyalari asosida tutashtira oldi.

Qadim yurtga qaytsin qadim navolarim,

Qumlar bosib qurimasin daryolarim.

Alpomishga alla aytgan momolarim

Ruhini shod etay desang-xalq bo'l, elim!.. [5, 67]

Muhammad Yusuf mahorati obraz yaratishda ham namoyon bo'lgan. Shoir she'riyatining g'oyasi va obrazlari har qanday mavzuda o'zgacha zuhur bo'ladi. She'rlaridagi g'oya (u qaysi mavzuda yozilgan bo'lmasin) yaratgan obrazlarga ta'sirchan tarzda singib, ularni hayot bilan bog'laydi. Shoir yaratayotgan obrazlariga katta e'tibor beradi, uni ko'proq tabiatdan tanlashga harakat qiladi. Gul, shabnam, olma, oy, yulduz, yalpiz, majnuntol, maysa, ufq, qush, ohu va shu kabi timsollar Muhammad Yusufning sevib ishlatgan obrazlaridir. Ayni damda ramzlar shoir “men”iga qorishiq his-tuyg'ularni, poetik ma'nolarni tashiydi. Shoirning ko'p qirrali ijodi xilma-xil obrazlar va g'oyalarni qamrab olgan. Ularda zaruriy va hayotiy masalalar ko'tarib chiqilgan. Muhammad Yusuf lirik “men” tilidan ifodalovchi kechinmalarni ko'pincha ichki monologdan foydalanadi. Bizningcha, shoir she'riyatini janrlarga ajratishda quyidagi prinsiplarga amal qilish lozim: a) ijro etilish vaqti va joyi (mavsum, marosim) ga ko'ra; b) ijro etilish tarzi (deklomatsiya, yakkaxon va xor qo'shiqlar) ga ko'ra; v) qat'iy shakl ko'rsatkichlari (g'azal, qasida, madhiya) ga ko'ra; g) tematik xususiyatlari (intim, grajdanlik, falsafiy, siyosiy, intellektual) ga ko'ra. Muhammad Yusuf qaysi manzarani tasvirlamasin, qaysi bir g'oyani o'rtaga tashlamasin o'z mahorati va uslubini namoyon qila olgan shoirdir. Umuman, M.Yusuf she'riyatida ham badiiy nutq sub'ekti birlamchidir. 1. Insonparvarlik va vatanparvarlik g'oyalarining badiiy in'ikosi bo'lgan shoir she'riyati qahramonlari bugungi poeziyamizning obrazlari xazinasini durdonalariga mansubdir. Ular lirik yoxud epik, ijobiy yoki salbiy xarakterda bo'lishidan qat'i nazar, shoirning inson va hayot falsafasini ifodalashga

xizmat qilmoqda. 2. Muhammad Yusuf lirik qahramoni uchun tushkunlik va irodasizlik begona. Ishqda sobitlik va vafo tuyg'usi uni dadil va jasoratli qilgan. Zero, "zaharning yor tufayli shakar bo'lishini" orzu qilgan shoirning so'zlarida oshiqning beg'ubor qalbi haqidagi xulosasi ifodalanadi. 3. Shoir vatanparvarlik va milliylik, o'zbekona bag'rikenglik va insoniylik, tantilik va saxiylik, mardlik va xurfikrlilik xislatlarini, erk va istiqlol g'oyalarini yirik janrdagi asarlari - dotonlariga ham chuqur singdiradi. Xullas, shoir qaysi bir janrga qo'l urmasin barchasida o'ziga xos, orginal ramz va obrazlarni kashf etaolgan. Betakror motivlarni lirikaga olib kirgan.

Adabiyotlar:

1. Yusuf Muhammad. Xalq bo'l, elim, O'zbekiston, -Toshkent: 2018. - B. 137-196.
2. Юсуф Муҳаммад. Бевафо кўп экан. - Жиззах.: 1991. - 33 б.
3. Yusuf Muhammad. Saylanma. - Toshkent: Sharq, 2019. - B 46.
4. Муҳаммад Юсуф. Ҳалима энам аллалари. - Тошкент: Чўлпон, 1991. - 48 б.
5. Муҳаммад Юсуф. Булбулга бир гапим бор. - Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1987. - 54 б.
6. Юсуф Муҳаммад. Таниш тераклар. - Тошкент: 1985. - 68 б.
7. Муҳаммад Юсуф. Ҳалқ бўл, элим. - Тошкент: Ўзбекистон, 2018. - 206 б.

